

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

TALON-TAROJ QILISH JINOYATLARINING OLDINI OLISH SHART-SHAROITLARI TO'G'RISIDA

<https://zenodo.org/records/17070973>

Imomov Rustam

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy jinoyatlar, xususan, zo'rlik ishlatmasdan sodir etiladigan jinoyatlar, ya'ni talonchilik, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, firibgarlik, o'g'rilik jinoyatlarining oldini olish muammolari va ular bo'yicha odil sudlovni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: zo'rlik ishlatmasdan sodir etiladigan jinoyatlar, talon-toroj qilish, talonchilik, o'zlashtirish, firibgarlik, o'g'rilik, odil sudlov.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы предотвращения экономических преступлений, в частности, преступлений, совершенных без применения насилия, т.е. грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества, кражи, и вопросы осуществления правосудия по ним.

Ключевые слова: ненасильственные преступления, грабеж, хищение, мошенничество, кража, надлежащая правовая процедура.

Abstract. This article discusses the problems of preventing economic crimes, in particular, crimes committed without the use of force, i.e., robbery, embezzlement or embezzlement, fraud, theft, and the administration of justice on them.

Keywords: non-violent crimes, robbery, burglary, embezzlement, fraud, theft, justice.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va sud-huquq tizimini liberallashtirishning pirovard maqsadi, inson huquqlari va manfaatlari to'la-to'kis ta'minlanadigan huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etishdan iborat ekan, ana shu vazifalarni amalga oshirishga ma'lum darajada jinoyatchilik to'siq bo'lishi mumkin.

Jinoyat sodir qilgan shaxs o'zi yashayotgan muhitda shakllanib, muhit bilan bog'liq holda yaxshi va yomon sifatlarga ega bo'lib boradi. Jinoyat sodir qilgan shaxslardan har birining o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi. Jumladan, bezori, o'g'ri talonchilik qilmasligi yoki bosqinchi o'g'rilik qilmasligi mumkin. Hatto, o'g'ri odamlar bilan muloqot chog'ida juda xushmuomala bo'lishi, yurish-turishda juda madaniyatli bo'lishi, ularning bir toifasi kissavurlik, boshqa birlari qulflarni ochishga usta bo'lishi, ya'ni o'g'rilar bu jinoyatning muayyan usulini o'zlashtirib olgan bo'lishi mumkin. Bir necha jinoyatlar uchun jazo tayinlash muammolarini tadqiq qilgan M.Z.Muqimova: "... bu sohadagi jinoyatlarda oz bo'lsada o'zgarish bo'lishiga qaramay, statistik ma'lumotlar nisbiy xususiyatga ega bo'lib, o'zgaruvchan xarakterga ega. Bir davrda ko'payishi, boshqa bir davrda kamayish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin", - deb qayd qiladi. Buning sababi jinoyat sodir etish faktining ko'payib borganligi tufayli emas, aksincha 2001 yildan sud-huquq tizimini liberallashtirish boshlangani, og'ir jazo choralarini qo'llashni cheklash bilan bog'liq bo'lgan Jinoyat kodeksiga kiritilgan qo'shimchalar va o'zgartishlar tufayli sudlar ko'proq ozodlikdan mahrum qilishdan boshqa jazo choralarini tayinlamoqdalar. Shu tufayli axloq tuzatish jazosini tayinlash yildan-yilga ko'payib borgan. Shuning hisobiga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlash esa yildan-yilga qisqarib borgan.

Ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashning bu darajada qisqarishi jamiyatning katta yutug'i hisoblanadi. Chunki, ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan shaxslarning o'zi uchun ham, jamiyat uchun ham bir qator salbiy oqibatlar keltirib chiqaradi. Jamiyat uchun kelib chiqadigan salbiy oqibat eng avvalo jazoni ijro etish muassasalarining butun bir xizmat qismlari, inson yashashini ta'minlash uchun barcha sharoitlarni tashkil qilish, katta miqdordagi

ma'muriyat vakillari va ularga to'lanadigan ish haqi va hokazo xarajatlar, davlat byudjetidan juda ko'p miqdordagi pul mablag'larini sarf qilishga to'g'ri keladi. Bulardan tashqari mahkumning o'zi uchun ham bir qator salbiy oqibatlar keltirib chiqaradi. "Shaxsni jinoiy jazo sifatida jamiyatdan ajratilganligining o'zi, uni erkin insonlarga xos bo'lgan huquqlarining cheklanishi bilan bog'liq bo'lib, bunday sharoit shaxsni jamiyatdan yanada uzoqlashtiradi va faqat axloqan tubanlashgan shaxslar muhitiga solib qo'yadi. Shaxs erkinligining jiddiy ravishda cheklanishi faqat uning oila a'zolari bilan muloqotda bo'lish yoki uchrashishning jiddiy kamayib ketganligining o'zi bilan ifodalanmay, jamiyatning ma'naviy qadriyatlaridan bahramand bo'lishidan ham mahrum etilganligidir" [1]. Ozodlikdan mahrum qilinganlar eng zamonaviy fan, madaniyat, san'at yutuqlaridan bahramand bo'lish, mehnat jamoalari bilan muloqotda bo'lish, jamiyatning axloqan pok, aqlan barkamol odamlari bilan uchrashishdek sharoitdan tamoman mahrum qilingan yoki cheklangan shaxslardir. Lekin, shunga qaramasdan davlat o'z fuqarolarini jinoyatchilarning tajovuzidan saqlash, xavfsizligini ta'minlash maqsadida, og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etgan yoki xavfli residivistlarni jamiyatdan ajratish maqsadida ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutishga majbur. Sudlar esa, bunday shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashga majbur bo'lmoqdalar.

O'zgarar mulkini talon-taroj qilish jinoyatlari uchun har doim va barcha xalqlarda qonun yo'li bilan qattiq ta'qib ostiga olingan va og'ir jazo choralari belgilangan. Shaxsning oylab yoki yillab og'ir mehnati tufayli topilgan mulki talon-taroj qilinishi, jabrlanuvchida jiddiy va ma'naviy qiyinchiliklar paydo bo'lishiga olib keladi. Ushbu jinoyatlar ko'p hollarda uyushgan guruhlar tomonidan yoki ishtirokchilikda sodir qilinishi bilan xavflidir. O'zgarar mulkini talon-taroj qilish faqat jabrlanuvchilar manfaatlariga zarar yetkazibgina qolmasdan, jamiyat manfaatlariga xilof ravishda boylilik orttirish, davlat manfaatlariga ham ziddir.

Jinoyat kodeksi Maxsus qismida javobgarlik belgilangan jinoyatlar ichida, shu jumladan, mulkni talon-taroj qilish jinoyatlari ichida ham eng ko'p sodir etiladigani o'g'rilik jinoyati ekan. Agar mazkur jinoyatchilikda latentlik (sodir etilgan, ammo ro'yxatga olinmagan o'g'rilik jinoyatlari)ning yuqoriligi ham hisobga olinadigan bo'lsa, bu jinoyat qanchalik ko'p sodir etilishini tasavvur qilish mumkin [2].

Jinoyat-protsessual qonunida javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilishni belgilovchi xilma-xil normalarning nazarda tutilganligi sudlarga jazo tayinlash vaqtida sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini, jinoyatning sababini, yetkazilgan zararining xususiyati va miqdorini, aybdorning shaxsini, jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarini va ishning boshqa holatlarini hisobga olib shaxsga nisbatan javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilishning muayyan turini tanlab qo'llash yoki jazo tayinlash imkonini beradi. Ammo asossiz ravishda, ish holatlari buni taqozo qilmasa-da javobgarlik yoki jazodan ozod qilishni qo'llayverish shaxsda jinoyati uchun javob berish hissini pasaytiradi. Aholi o'rtasida qonunlarni hurmat qilish va uning talablariga rioya qilish majburiyati borligini his qilish, ya'ni huquqiy madaniyatning saviyasi tushib ketishi mumkin. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlariga nisbatan ishonch pasayib ketadi.

O'rganilgan sud hukmlarini tahlil etish chog'ida shunday holat aniqlandiki, jinoyat sodir qilishda ayblanayotgan shaxs, unga nisbatan qonunda nazarda tutilgan rag'batlantiruvchi normalar qo'llanilganligidan tegishli xulosa chiqarmay jinoiy faoliyatni davom ettirgan. Demak, Jinoyat kodeksi 169-moddasi bilan hukm qilingan shaxslarning 20,2 foiziga oldin amnistiya akti orqali jazodan ozod qilish qo'llanilgan va ular jazodan ozod bo'lganidan keyin o'g'rilik qilishni davom ettirgan.

Sudlarning jarima jazosini tayinlash amaliyotini o'rganishdan ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchining moddiy ahvoli og'ir bo'lganligi uchun jarima jazosini har doim ham tayinlay olmaydilar. Chunki, bu jazo tayinlagani bilan uni undirishning iloji bo'lmaydi. Shuning uchun sudlar jarima jazosini 167-moddada nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilgan shaxslarga nisbatan ko'proq qo'llamoqdalar.

Firibgarlik jinoyati uchun hukm qilingan shaxslarning ham moddiy ahvoli yaxshi bo'lganligi uchun sudlar jarima jazosini ko'proq tayinlaganlar. Ushbu jinoyatni sodir etishda bironing ishonchiga kira olish qobiliyati, ustakorlik, gapdonlik va hokazo sifatlar firibgarda bo'lishi kerak. Bu esa ancha yuqori ma'lumotni talab etadi.

Har qanday o'g'ri o'zgalar mulkiga ega bo'lish maqsadida hech kim yo'qligidan foydalanib, ular mulkini yashirin ravishda talon-taroj qiladi. Ular tekinxo'rlikka o'rganib qolgan, moddiy ehtiyojini mehnat qilmay boshqalar hisobiga qondirish yo'liga o'tib olgan shaxslardir. Ayniqsa, ishsizlar miqdorining yuqoriligi, o'g'rilik jinoyatining o'sishiga ma'lum darajada ta'sir qiladi.

O'zgalar mulkini talon-taroj qilish jinoyatlarini sodir qilgan shaxslarni yoshiga ko'ra solishtirilganda, o'zlashtirish yoki rastrata qilish jinoyatlarida hamda firibgarlik jinoyatida ayblangan shaxslarning yoshi, talonchilik va o'g'rilik qiluvchilarning yoshiga nisbatan ancha yuqori ekanligini ko'ramiz. Buning sababi - o'zlashtirish yoki rastrata jinoyatlarini asosan mulk ishonib topshirilgan va o'zlari moddiy javobgar bo'lgan hamda mansabdor shaxslargina sodir qila oladi. Firibgarlikni esa, ancha aqli, hayotiy tajribaga ega bo'lgan hamda aqli va hayotiy tajribasidan jinoyat sodir qilishda foydalana oladigan shaxslar sodir qiladilar.

O'zgalar mulkini talon-taroj qilish jinoyatlarining sodir bo'lish sharoit va sabablarini shartli ravishda ikki guruhga bo'lish mumkin:

1. Tashkiliy xo'jalik ishlaridagi kamchiliklar.

2. Ijtimoiy-ruhiy holatlar. Bulardan birinchisi - eski ijtimoiy tizim o'rniga yangi ijtimoiy tizim munosabatlarining shakllanishi davrida fuqarolar va mulkni boshqaruvchi shaxslarning yangi tuzumda mavjud bo'ladigan ijtimoiy munosabatlarni to'la tushunib yetmayotganligi, oldingi tuzumdagi boqimandalik kayfiyatidan qutula olmaganligi hamda mulkni boshqarish va nazorat qilishdagi kamchiliklardir [3]. Jumladan, o'zlashtirish yoki rastrata qilish jinoyatlarining sodir bo'lishida rahbar tomonidan hisob-kitob va hisobot tizimini nazorat qilishdagi kamchiliklar, xom ashyo va materiallarni ishlatish me'yorlarini hisobga olishdagi kamchiliklar tufayli mulk talon-taroj qilinishiga sharoit yaratiladi. Mulkn qayta taqsimlash jarayonida yo'l qo'yiladigan kamchiliklar hamda mulk xususiylashtirish jarayonida ko'plab korxonalarining tugatilishi minglab ishsizlarning paydo bo'lishi, o'qishni tugatganlar, armiya safidan bo'shatilganlar, korxonalarining tugatilishi tuayli ko'plab yuqori malakali mutaxassislarning ishsiz bo'lib qolishi, jinoiy jazodan ozod bo'lib kelayotganlarni ish bilan ta'minlashni iloji bo'lmayotganligi talon-taroj o'zgalar mulkini qilish jinoyatlarining eng asosiy sabablardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zgalar mulkini talon-taroj qilishning ijtimoiy-ruhiy sabablari esa, tarbiyaviy ishlardagi kamchiliklar, har bir fuqarodan va mansabdor shaxslardan qonun talablarining to'g'ri bajarilishini talab qilishdagi kamchiliklar, sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlashda ishning barcha holatlarini hisobga olmasdan jazo tayinlashda yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar, asossiz ravishda javobgarlik va jazodan ozod qilishlar ma'lum darajada kishilarning ruhiy holatiga ta'sir qiladi.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezident I.A.Karimov o'zining "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" kitobida:

“Har bir davlat tarixida yangi ijtimoiy sifat holatiga o‘tish, afsuski, korrupsiya va jinoyatchilik kabi jirkanch hodisa bilan birga yuz bergan. Shu bilan birga, jinoyatchilikning o‘shisi nafaqat islohotlar yo‘liga jiddiy to‘siq, balki o‘tish davrida belgilangan maqsadlarga erishishga ham qarshi bevosita tahdid tug‘diradi”, - deb yozgan edi [4].

Iqtisodiy jinoyatlarning avj olishi buning uchun qulay sharoit yuzaga kelganda kuzatilar ekan, ularni bartaraf qilish ham, avvalo, o‘sha sharoitni o‘zgartirish, ya’ni umumiy iqtisodiy qonuniyatlarga muvofiq ravishda jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalardagi ziddiyatlarini hal qilish bilan bog‘likdir. Xulosa qilib aytsak, mustaqil tuzum ijtimoiy munosabatlarining shakllanishida o‘zgalar mulkini talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish muhim omil bo‘lib qoladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Usmonaliyev M., Karaketov Y.M. Kriminologiya. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2001. 44-b.
2. Muqimova M.Z. Bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash xususiyatlari. – T.: “Adolat”, 2005. 76-b.
3. Xoliqulov U.Sh. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligi bo‘yicha voyaga yetmaganlarga jazo tayinlash muammolari. / yurid. fanl. nomz. nis.. avtoreferati – T., 2006.
4. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: “O‘zbekiston”, 1997. 81-b.

UO‘K: 101.316:008-053.81(575.1)

MEDIA MADANIYATNI IJTIMOY-AXLOQIY INSTITUT SIFATIDA RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

<https://zenodo.org/records/17070979>

Ablazov Elyorbek Erkinjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yoshlar mediamadaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari tahlil qilinadi. “Media” atamasi, “media madaniyat”, media vositalari, ya’ni ommaviy axborot vositalari orqali ta’lim va tarbiya berish jarayoni ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, yoshlar media madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy va falsafiy muammolari yoshlarning qadriyatlari, normalari va xulq-atvor modellarini shakllantirishga ommaviy axborot vositalarining ta’siri bilan bog‘liqligi muhokama qilingan.*

Kalit so‘zlar: *mediamadaniyat, ijtimoiy va falsafiy muammolar, qadriyatlar, xulq-atvor modellari, ommaviy axborot vositalari, media vositalar.*

Аннотация. *В статье анализируются социально-философские проблемы формирования молодежной медиакультуры. Рассматриваются понятия «медиа», «медиакультура», медиаинструментарий, то есть процесс образования и воспитания посредством средств массовой информации. Также рассматриваются социально-философские проблемы формирования молодежной медиакультуры в контексте влияния средств массовой информации на формирование ценностей, норм и моделей поведения молодежи.*

Ключевые слова: *медиакультура, социально-философские проблемы, ценности, поведенческие модели, средства массовой информации, медиаинструменты.*

Abstract. *The article analyzes the socio-philosophical problems of the formation of youth media culture. The concepts of “media”, “media culture”, media tools, that is, the process of education and upbringing through the media, are considered. The article also examines the socio-philosophical problems of the formation of youth media culture in the context of the influence of mass media on the formation of values, norms and models of behavior of young people.*

Key words: *media culture, socio-philosophical problems, values, behavioral models, mass media, media tools.*

